

MILLIY BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARINI IQTISODIY XAVFSIZLIKDAGI O‘RNI: 17 VA 18-MAQSADLAR TAHLILI

Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o‘g‘li¹, Ayubov Rahmatullo Ravshanbek o‘g‘li²

^{1,2}O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Makroiqtisodiy va hududiy
tadqiqotlar instituti yetakchi mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17266533>

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) Bosh Assambleyasi tomonidan 2015-yilda 17 ta Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) va 169 vazifa qabul qilingan bo‘lib, 2030-yilgacha ularga erishish dunyo hamjamiyati oldidagi muhim vazifaga aylandi.

BRM mamlakatlar uchun bir qator amaliy foydalar beradi. Ular ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik maqsadlarni birlashtiruvchi umumiy siyosatni ta‘minlab, hukumatlarga o‘z siyosatlarini muvofiqlashtirish va resurslarni samarali yo‘naltirish imkonini beradi va shu orqali kambag‘allikni qisqartirish, sog‘liq va ta‘limni yaxshilash hamda infratuzilmani rivojlantirishga yordam beradi [1]. BRM mamlakatlarda ma‘lumotlarni monitoring qilish va hisobdorlikni kuchaytiradi, bu esa mamlakatlarning turli siyosatlarini dalillarga asoslab takomillashtirishga imkon qiladi. Shuningdek, BRMni milliy strategiyalarga kiritish xalqaro hamkorlik va moliyalashtirishni jalb qilish, hamda investitsiyalarni ijobiy yo‘nalishga yo‘naltirish uchun platforma hisoblanadi [2].

BRM BMT tomonidan global ko‘lamda qabul qilingan bo‘lsa-da, ularni amalga oshirishda har bir mamlakat o‘ziga xos imkoniyatlari va muammolarini inobatga olgan holda amalga oshirishi zarur. Shu asosga ko‘ra 20.10.2018 [3] hamda 21.02.2022-yilda Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari [4] qabul qilingan. Ushbu qarorlarga muvofiq BMT tomonidan tavsiya qilingan 17 maqsadning 16 tasi va 169 ta vazifadan 126 tasi qabul qilingan. Ba‘zi maqsad va vazifalar O‘zbekistonga mos kelmagani uchun qabul qilinmagan. Shuningdek, qabul qilingan maqsad va vazifalarning holatini tekshirish va kuzatish uchun jami 143 ta indikator qabul qilingan.

Mazkur maqsadlarning ikkitasi bevosita ijtimoiy-iqtisodiy xavfsizlik va barqarorlikka bog‘liq bo‘lib, ular quyidagilar:

- 16-maqsad. BRM yo‘lida tinchliksevar va ochiq jamiyatlar barpo etilishiga ko‘maklashish, barcha uchun odil sudlov imkoniyatidan foydalanishni ta‘minlash va barcha darajalarda samarali, hisobdor va keng ishtirokka asoslangan muassasalarni tashkil etish.

- 17-maqsad. BRMda global sheriklik doirasida amalga oshirish vositalarini mustahkamlash va ishlarni faollashtirish.

Ayni shu ikki maqsad o‘z ichiga jami 30 ta vazifa va 19 ta indikatorni qamrab oladi.

16-maqsadning indikatoridan biri bo‘lgan (Indikator 16.6.1.) “Hukumat birlamchi xarajatlarining dastlabki tasdiqlangan byudjetga foizdagi nisbati” mamlakat yil boshida tasdiqlagan xarajatlari yil oxiridagi xarajatlardan qanchalik kam yoki ko‘p bo‘lganini ifodalaydigan ko‘rsatkich hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm. Hukumat birlamchi xarajatlarining dastlabki tasdiqlangan byudjetga foizdagi nisbati (foizda)

Manba: Milliy Statistika qo‘mitasi ma’lumotlari

2010–2016 yillar davomida ko‘rsatkich asosan 100 foizdan past bo‘lgan, ya’ni amaldagi xarajatlar dastlabki tasdiqlangan byudjetdan kam bo‘lgan. **2017-yildan boshlab** esa ko‘rsatkich 100 foizdan oshib ketgan. Ayniqsa, **2018-yilda 128,3 foiz** bilan eng yuqori darajaga yetgan. Bu hukumat tasdiqlangan rejalardan sezilarli darajada ko‘proq xarajat qilganini anglatadi. **2021-yil** istisno qilinsa (99,2 foiz xarajat), **2019–2023 yillarda** ko‘rsatkich doimiy ravishda 100 foizdan yuqori bo‘lib, hukumatning amaldagi xarajatlari tasdiqlangan byudjetni oshib ketayotganini ko‘rish mumkin. Bu esa iqtisodiy siyosatda qat’iy budjet intizomi kerakligini ko‘rsatadi.

16-maqsadning indikatorlaridan biri bo‘lgan “Davlat muassasalarida faoliyat yuritayotgan ayrim toifadagi (ayollar, mehnatga layoqatli yoshdan katta shaxslar, yoshlar) fuqarolarning ulushi” indikator (Indikator 16.7.1.1.) ham muhim ko‘rsatkichlardan bo‘lib, unda jamiyatdagi ijtimoiy nuqtayi nazardan himoya qilinadigan qatlamlarning davlat tashkilotlaridagi ulushi keltirilgan (2-qism).

2-rasm. Davlat muassasalarida faoliyat yuritayotgan ayrim toifadagi (ayollar, mehnatga layoqatli yoshdan katta shaxslar, yoshlar) fuqarolarning ulushi (foizda)

Manba: Milliy Statistika qo‘mitasi ma’lumotlari

2016–2023-yillar oralig‘ida davlat muassasalarida faoliyat yuritayotgan ayrim toifadagi fuqarolarning ulushi turlicha o‘zgarishlar kuzatilgan. Ayollar ulushi nisbatan barqaror bo‘lib, 2016-yildagi 60,6 foizdan 2023-yilda 61,1 foizga yetgan. Demak, davlat muassasalarida ishlovchilarning yarmidan ko‘pini ayollar tashkil etmayapti va ularning ulushi yillar davomida deyarli o‘zgarmagan.

Mehnatga layoqatli yoshdan katta shaxslar ulushi esa sezilarli bo‘lmasa-da, biroz ortgan. 2016–2017-yillarda 2,3 foiz bo‘lgan bo‘lsa, 2023-yilda bu ko‘rsatkich 3,4 foizga yetgan. Bu davlat muassasalarida pensiya yoshidan o‘tgan xodimlar soni asta-sekin ko‘payayotganidan dalolat beradi.

Yoshlar (30 yoshgacha) ulushi esa keskin kamayish tendensiyasida. 2016-yilda ular 29,2 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2023-yilga kelib bu ko‘rsatkich 21,5 foizgacha tushib ketgan. Bu esa davlat muassasalarida yosh kadrlar ulushi tobora kamayib borayotganini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, davlat muassasalarida ayollar ulushi yuqori va barqaror bo‘lsa-da, yosh kadrlarning ulushi kamayib borayotgani, aksincha, yoshi katta xodimlar ulushi asta-sekin ortayotgani kuzatilyapti.

17-maqсадning birinchi indikator (Indikator 17.1.1.) “Davlat daromadlarining umumiy hajmini YAIMga foizdagi nisbati” bo‘yicha tahlil qilinganda mamlakat daromadlarining umumiy hajmi oshib borayotganini ko‘rish mumkin (3-rasm).

3-rasm. Davlat daromadlarining umumiy hajmini YAIMga foizdagi nisbati (foizda)

Manba: Milliy Statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari

2016–2023-yillar mobaynida davlat daromadlarining YAIMga nisbati sezilarli o‘sib, 16 foiz atrofidan 22 foiz darajasiga ko‘tarilgan. Bu davlat byudjeti daromad bazasining mustahkamlanib borayotganini ko‘rsatadi, biroq 2023-yildagi pasayish ushbu tendensiyaning barqaror emasligidan dalolat berishi mumkin.

Davlat daromadlarining YaIMga nisbatan yuqori bo‘lishi shuni anglatadiki, **byudjet daromadlari mustahkam**, davlat soliqlar va boshqa tushumlarni barqaror yig‘ib olyapti. Bu davlatning **ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirish, infratuzilmani rivojlantirish va qarzlarni qoplash** imkoniyatini oshiradi.

Shu bilan birga juda yuqori ulush aholiga va biznesga **soliq yukining og‘irligini** bildirishi ham mumkin. Agar daromadning o‘sishi ko‘proq soliqlar hisobiga bo‘lsa, bu **xususiy sektor rivojiga to‘sqinlik** qilishi mumkin.

17-maqсадning yana bir indikator (Indikator 17.1.2.) “Ichki soliqlar hisobidan moliyalashtiriladigan milliy budjetning ulushi” ko‘rsatkichi bo‘lib, unda mamlakat milliy budjetdagi ichki soliqlar ulushining dinamikasi keltirigan va bu orqali mamlakat iqtisodiy holati bo‘yicha bir qancha tahliliy xulosalarni taqdim etadi (4-rasm).

4-rasm. Ichki soliqlar hisobidan moliyalashtiriladigan milliy budjetning ulushi (foizda)

Manba: Milliy Statistika qo‘mitasi ma’lumotlari

2016–2023-yillarda ko‘rsatkich turlicha o‘zgarib turgan bo‘lsa-da, umumiy tendensiya shuni ko‘rsatadiki, **ichki soliqlar milliy byudjetning asosiy manbai** ekanligini ko‘rish mumkin. 2018 va 2021-yillardagi pasayishlar davlat byudjeti daromadlarida tashqi manbalarga ko‘proq tayanish yoki ichki soliq tushumlarining qisqarishi bilan izohlanishi mumkin. 2023-yilda ichki soliqlar ulushining **81,2 foizga** ko‘tarilishi ijobiy ko‘rsatkich bo‘lib, milliy byudjetning **moliyaviy mustaqilligi kuchayganini**, yashirin iqtisodiyot qisqarganini va ichki soliq bazasining kengayganini ko‘rsatadi.

Xulosa qilinadigan bo‘lsa, O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlash va milliy barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda 16 va 17-maqsadlarning ahamiyati yuqori. 16-maqsad doirasida hukumat xarajatlarining dastlabki byudjet rejalari bilan muvofiqligi, shuningdek, davlat muassasalarida faoliyat yuritayotgan turli ijtimoiy toifalarning (ayollar, yoshlar, yoshi katta shaxslar) ulushi iqtisodiy hamda ijtimoiy barqarorlikni ifodalaydi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, hukumat xarajatlari ko‘pincha tasdiqlangan rejalardan oshib ketyapti. Bu esa byudjet intizomini mustahkamlash zarurligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, yosh kadrlar ulushining kamayib, yoshi katta xodimlar ulushining ortib borayotgani davlat muassasalarida kadrlar tarkibini yangilash muammosini yuzaga keltiradi.

17-maqsad bo‘yicha esa davlat daromadlari bazasining kengayib borishi va ichki soliqlarning byudjetdagi ulushining oshishi ijobiy holat bo‘lib, milliy byudjetning moliyaviy mustaqilligi mustahkamlanayotganidan dalolat beradi. Biroq ayrim yillarda kuzatilgan pasayishlar soliq tushumlarining barqarorligini ta‘minlashda muammolar mavjudligini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, BRMning 16 va 17-maqsadlari O‘zbekistonda iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlashda hal qiluvchi omillardan biri bo‘lib, ular samarali davlat boshqaruvi, byudjet intizomi, soliqlar bazasini kengaytirish va ijtimoiy guruhlar manfaatlarini hisobga oluvchi inklyuziv siyosat orqali amalga oshirilishi zarur. Shu yo‘l bilan mamlakat barqaror rivojlanish va iqtisodiy mustahkamlikka erishishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. BMTning Iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo‘yicha departamenti. BRM bo‘yicha 2025-yil hisoboti. Nyu-York, 2025. – 5-bet. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2025/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2025.pdf>

2. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti. BRMga erishish uchun siyosat muvofiqligini ta'minlash: boshqaruv mexanizmlarini baholash. Parij, 2024. <https://doi.org/10.1787/a1c8dbf8-en>.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.10.2018-yildagi 841-son “2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” qarori - <https://lex.uz/docs/-4013356?ONDATE=19.06.2020>
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 21.02.2022-yildagi 83-son “2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” qarori - <https://lex.uz/docs/-5870397#-5873213>